

Uso del módulo ESP8266 en aplicaciones IoT utilizando los servicios de PubNub

D. Bertani Hernández¹, E. Cortés Cruz¹, C. E. Miranda Medina¹, G. Ramos Guerreo¹, A. León Reyes¹.
¹Departamento de Ingeniería Electrónica, Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Orizaba,
Avenida Oriente 9 Núm. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba Veracruz, México
*david.bertani@gmail.com, yueliang.lee@gmail.com, cemirandam@orizaba.tecmn.mx,
giramosg@orizaba.tecmn.mx, aleonr@orizaba.tecmn.mx.
Área de participación: Ingeniería Electrónica

Resumen

El internet de las cosas (IoT) es una tendencia que permite a cualquier dispositivo con conexión a internet enviar o recibir información a la nube. Tanto el módulo ESP8266 como PubNub son herramientas para lograrlo. El módulo ESP8266 contiene un microcontrolador que nos permite realizar proyectos similares a los que realizamos con Arduino, la ventaja que nos ofrece es la capacidad de conectarnos a Wi-Fi de manera sencilla. PubNub es un servicio que ofrece toda la infraestructura para comunicarse con varios dispositivos a la vez y en tiempo real, por medio de canales de comunicación mediante el modelo de suscripción y publicación de mensajes. El presente proyecto demuestra el uso de ambas tecnologías para enviar y recibir información en tiempo real como base en el desarrollo de aplicaciones IoT. Los resultados son exitosos y permite monitorear el estado de los sensores en el ESP8266 y mandar instrucciones desde PubNub.

Palabras clave: ESP8266, PubNub, IoT

Abstract

Internet of Things (IoT) is a trend which allows any device connected to internet to send and to receive information to the cloud. The ESP8266 module and the PubNub service are useful tools to achieve this. The ESP8266 module hosts a microcontroller which allow us to build similar projects like we were using an arduino device the main advantage of this module is the capability to make a basic Wi-Fi connection easily. Pubnub is a service that offers all required infrastucture to communicate with many devices at same time and on real time through communication channels using a publishing and subscription model. The current project shows the usage of both technologies to send and recieve information on realtime as a main functionality of the IoT applications. The results are successful and allows to us keep monitoring the status of the sensors inside the ESP8266 and send instructions from PubNub

Keywords: ESP8266, PubNub, IoT

Introducción

En el mundo actual el Internet de las cosas (*IoT por sus siglas en inglés: Internet of Things*) es algo más común y de gran utilidad para facilitar nuestra vida, una de las herramientas que hace posible este tipo de tecnología es el módulo ESP8266 (en adelante ESP); este es un microcontrolador que nos permite realizar proyectos similares a los que realizamos con Arduino, la ventaja que nos ofrece es la capacidad de conectarnos a Wi-Fi y transmitir datos a la nube de manera sencilla, logrando así que sea posible acceder a los datos recopilados sin importar la hora ni el lugar en el que nos encontremos, por ejemplo; en una aplicación médica es muy útil para que los médicos puedan acceder al monitoreo en tiempo real de los parámetros de cuidado de la salud de sus pacientes [Bhoomika, Muralidhara 2015]. En las características de este módulo encontramos que puede ser utilizado como estación, punto de acceso (*AP por sus siglas en inglés: Access Point*) o ambas; estas características son las que permiten que la conexión mediante Wi-Fi sea posible, es decir, puede conectarse a internet mediante una red existente (estación); puede crear una red para que podamos conectarnos (AP) o puede realizar ambas tareas al mismo tiempo (*conocido como Soft Access Point*). Las aplicaciones de este módulo son inmensas, uno de los muchos ejemplos es la recolección de datos y el envío de estos a Internet de un sistema de riego realizado con sensores de humedad del suelo y de temperatura [Kranthi y Srenivasa 2016]. Es importante señalar que los sensores a utilizar para la recopilación de datos dependen del tipo de proyecto que tengamos en mente, si colocamos sensores de temperatura, de humedad, de CO₂ y fotorresistencias, lo podemos utilizar para el monitoreo del clima [Kondamudi y Gupta 2016]; sus aplicaciones también sirven para facilitar nuestra vida, al

conectar sensores y actuadores e implementar protocolos como el de transporte de mensajes Cliente/Servidor (*MQTT por sus siglas en inglés: Message Queue Telemetry Transport*) mediante el cual, se puede obtener un control y monitoreo remoto de todos los dispositivos del hogar que conectemos a este sistema [Kodali, Soratkal 2016].

Aunque el módulo ESP es bastante conocido y utilizado, no es el único en su clase ni pionero en este tipo de tecnología de conexión inalámbrica. Antes de que Espressif Systems -fabricante del ESP- desarrollara este módulo, la empresa *Digi* desarrolló el XBee wifi; estos módulos al igual que el ESP permiten la conexión inalámbrica a internet, sin embargo, el Xbee, no es una tarjeta de desarrollo como tal, por lo que su uso se limita a las características y funcionalidades que ofrece su configuración de fábrica.

El módulo ESP ofrece la posibilidad de programar diversas características utilizadas para la conexión a internet, entre ellas, implementar un cliente web que permite conectarse -bajo el protocolo HTTP o HTTPS (por sus siglas en inglés: *Hyper Text-Transfer Protocol / Secure*) con otras tecnologías como es PubNub, quien ha permitido al día de hoy, ser un medio de conexión entre múltiples equipos de cualquier índole permitiendo el intercambio de información en tiempo real como lo demanda el IoT.

El presente trabajo describe el uso del módulo ESP como cliente web, conectado a los servicios de PubNub en una aplicación genérica para el envío y recepción de valores de sensores digitales conectados a una tarjeta de pruebas.

Descripción de la tecnología

El módulo ESP8266

El ESP es un módulo creado por la empresa *Espressif Systems*, completamente programable tal y como lo es Arduino. Su característica principal es que permite al desarrollador implementar una conexión inalámbrica Wi-Fi en sus proyectos para manipular datos sin importar la hora ni el lugar en el que se encuentre. Existen diferentes modelos, cada uno con especificaciones diferentes para que el usuario utilice el que más le convenga de acuerdo al proyecto planeado; lo único que se necesita para poder emplear el módulo es conocimiento básico en programación de TI's (Tecnologías de la Información).

Funciones básicas

El módulo ESP8266 tiene la característica de funcionar como una estación, un punto de acceso o ambas. En la figura 1 se muestra el ESP conectado como modo *Estación*, en este podemos conectarnos a una red existente mediante la instrucción **WiFi.begin(ssid, pass)**. Si se requiere escanear las redes existentes al alcance del módulo; utilizamos la instrucción **Wifi.scan()**; esto nos permite obtener una lista de las redes disponibles con información como el nombre de la red, el tipo de encriptación que utiliza y la intensidad de la señal para así seleccionar a cual conectarse para tener acceso a Internet. Es importante destacar que el módulo ofrece la característica de asignar una IP fija o dinámica (DHCP) en la conexión con un modem o router, así como existen eventos que nos permiten monitorear si se desconectó de la red actual, saber cuándo nos asigna una IP o si se pierde la conexión. Adicional, se puede conectar automáticamente al último AP que utilizó cuando inicia o pierde una conexión; esto se debe a que el módulo guarda las credenciales utilizadas en su memoria flash.

Figura 1. Utilización del ESP en modo Estación. (Fuente: LastMinuteEngineers.com)

En el modo *AP* ilustrado en la figura 2, el módulo genera una red inalámbrica y funciona como un puente entre las estaciones que requieran conectarse a ella, para esto utilizamos la instrucción **WiFi.softAP(ssidAp, passAp)**. También existen eventos que nos permiten saber cuándo una estación se conecta o desconecta a la red creada. Es importante señalar que, en este modo, no se tiene conexión a internet debido a que el módulo sólo ofrece la red inalámbrica.

Figura 2. Utilización del ESP en modo AP. (Fuente: LastMinuteEngineers.com)

En el modo *Soft Access Point* que se ilustra en la figura 3, el módulo permite ser Estación y AP al mismo tiempo, es decir, se conecta a una red existente para permitir la conexión a Internet a otros y ofrece una red de conexión para otras estaciones. Es importante señalar que en la red creada (modo AP) no se tiene acceso a internet; esto solo es posible si se programa el puente de información entre ambos modos. El número máximo de estaciones que pueden estar conectadas al Soft Access Point es 8 [Arduino 2017].

Figura 3. Utilización del ESP en modo Soft Access Point. (Fuente: LastMinuteEngineers.com)

La obtención de la IP en el módulo se muestra como respuesta a una conexión exitosa a una red existente durante el modo estación, la podemos mostrar en pantalla incluyendo la línea **Serial.println(WiFi.localIP())** a nuestro código. La dirección MAC es una dirección única que poseen los dispositivos de red y consta de 48 bits, sirve como una identificación particular de cada dispositivo y es posible obtener la dirección MAC de nuestro módulo en caso de ser necesario; para eso es necesario añadir la línea **WiFi.macAddress(macAddr)**.

El ESP no solo permite implementar páginas web, sino también soporta el uso de certificados de capa de socket seguros (*SSL por sus siglas en inglés: Secure Socket Layer*), esta tecnología se encarga de certificar que la conexión que se ha establecido mediante la página web e Internet sea segura y los datos enviados entre servidor y cliente se encuentren protegidos. Esto se lleva a cabo encriptando los datos mediante algoritmos de cifrado que los codifican para evitar que hackers accedan a ellos, evitar este tipo de vulnerabilidades es importante al momento de implementar páginas web para evitar el robo de información personal tal como números de tarjeta de crédito, otros datos bancarios, nombres, direcciones, etc [Symantec 2019].

Servidor y Cliente Web

Utilizar el ESP como Servidor Web nos permitirá atender a peticiones de clientes como los navegadores para desplegar una página Web y obtener información (figura 4). Para esto se debe conocer la IP del ESP y colocarla en la barra de dirección URL (por las siglas URL, del inglés Uniform Resource Locator) del navegador. Esta funcionalidad se logra utilizando la librería *ESP8266WebServer*.

Esta es una página web cargada desde el servidor web en el esp8266.
Figura 4. Despliegue de una página web desde el ESP como Servidor Web.

En la funcionalidad de Cliente Web, el ESP se conecta a un Servidor Web, solicitando datos mediante peticiones HTTP, para esto es necesario utilizar la librería *WiFiClient* y designar un puerto específico del host. Cuando la conexión al servidor se ha realizado con éxito, podemos solicitar una búsqueda de datos mediante una petición GET. En la figura 5 se ilustra el caso de una búsqueda de casas al servidor de Google.

Figura 5. Petición GET desde el ESP como Cliente Web.

Tecnologías para transferencia de datos

La conexión entre ordenadores que pertenecen a una red, se da mediante el *Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet*, mejor conocidos como TCP/IP (*por sus siglas en inglés Transfer Control Protocol/Internet Protocol*). Estos protocolos se encargan de asignar direcciones automáticamente, es decir, proveen de una dirección IP a cada equipo que se encuentre conectado a la red, para así poder enrutar paquetes de datos.

Lo que hace posible que el ESP ejecute todas estas acciones es el protocolo HTTP bajo TCP/IP. Este es el que permite que se realice la comunicación entre Cliente y Servidor Web mediante un conjunto de líneas, conformado por una línea de solicitud, campos de encabezado de solicitud y cuerpo de la solicitud. De igual manera las peticiones GET y POST son necesarias en este intercambio, ya que la petición GET es la que recupera cualquier información (datos) identificada por el Request-URI, es decir, solicita el recurso ubicado en la URL especificada. La petición POST se utiliza cuando se quiere reenviar información al servidor. Existen otro tipo de peticiones adicionales como PUT, DELETE, entre otras. Cualquiera de ellas puede ser implementada. [Symantec 2019]

Servicio PubNub

PubNub es una compañía que ofrece un servicio de conexión, entrega y control de datos en tiempo real para aplicaciones web, móviles e Internet de las cosas con una latencia de 250 milisegundos o menos en todo el mundo.

PubNub se puede utilizar para enviar de manera rápida mensajes pequeños a uno o más dispositivos (teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, microcontroladores, etc.), básicamente a cualquier dispositivo que pueda generar una conexión TCP/IP a Internet. Estos mensajes pueden ser utilizados para la comunicación humana (mensajería instantánea), control máquina a máquina, geolocalización, IoT, domótica, videojuegos en modo multijugador, etc, bajo el modelo de suscripción y publicación de mensajes. [PubNub 2019]

Desarrollo

Funciones básicas Wifi

Como primera etapa se desarrolló un código general que define al módulo como *estación* y permite escanear redes cercanas, conectarse a alguna red, obtener su IP asignada y su MAC como se ejemplifica en la figura 6.

Figura 6. Obtención de la dirección IP y MAC del ESP.

Cliente Web

Como segunda etapa se programó el cliente web utilizando la librería *WiFiClient*. Un cliente web, manda peticiones a servidores ya sea en la URL o en el *body* (traducción de la palabra *cuerpo* en inglés y hace referencia al parámetro que determina el envío o respuesta de datos de una petición HTTP) de la petición. Para el desarrollo del proyecto se utilizaron peticiones GET (figura 7). En una petición GET los parámetros van como argumentos en la URL y los datos solicitados se obtienen en el *body* de la respuesta.

```
GET / HTTP/1.1  
Host: www.google.com
```

Figura 7. Ejemplo de una petición GET.

Básicamente, construimos una URL con los parámetros a enviar, se agrega en base al protocolo HTTP para crear la petición GET y se espera la respuesta como en la figura 8.

Figura 8. Respuesta de conexión a una petición GET.

PubNub

Como tercera etapa fue establecer la conexión con los servicios de PubNub. Para ello, se creó una cuenta y se definió un proyecto. Una vez hecho esto, se nos asignan dos llaves de seguridad *-pub-key* y *sub-key* que sirven para identificar el usuario que está usando los servicios (figura 9)

```
Demo Keyset  
  
PUBLISH KEY  
pub-c-5e3a5546-7a6f-4f05-9c6c-3e4871850352  
  
SUBSCRIBE KEY  
sub-c-89cc22a8-e776-1fe8-b4d9-46ce38e2fabc
```

Figura 9. Llave *pubkey* y *subkey* asignada en un proyecto PubNub.

Para la conexión con PubNub se utilizó el servicio de API Rest y se programaron peticiones GET. Esto permitirá el traspaso de información entre el módulo ESP y el servicio de PubNub.

PubNub establece que para mandar y recibir información en tiempo real, se deben crear canales de comunicación sobre los cuales se debe operar (figura 10). Estos canales son los espacios o chats donde un dispositivo de

cualquier índole se conecta y todos aquellos que estén en el canal recibirán lo que cualquiera emita. Esto es lo que permite conexiones multipunto – multipunto en tiempo real.

Figura 10. Creación de un canal en PubNub.

La API Rest define la manera de enviar los datos a través de PubNub utilizando la petición GET (figura 11) ya que mantiene un protocolo estándar para la correcta conexión. Este formato se programa en el cliente web del módulo ESP para enviar los datos de los sensores. Una de las especificaciones de PubNub es que los argumentos deben ir en un formato específico.

```
GET /publish/pub-c-5e3a5546-7a6f-4f05-9c6c-3e4871850352/sub-c-89cc22a8-e776-11e8-b4d9-46ce38e2facb/0/SensorasESP/0/%22prueba%22 HTTP/1.1
Host: pubsub.pubnub.com
```

Figura 11. Petición GET para publicar un mensaje en PubNub.

Adicional PubNub nos ofrece una consola de pruebas (figura 12) donde podemos ver lo que se envía a un canal determinado, así como también enviar datos.

Figura 12. Consola para visualizar los mensajes recibidos en el canal de PubNub.

Conexión entre el módulo ESP y PubNub: Suscripción y publicación.

Para establecer la comunicación con PubNub, debemos suscribirnos a un canal para poder escuchar los datos que se envíen y procesarlos en el módulo ESP. Sin esta acción, solo podemos enviar datos, pero no recibir nada de lo que suceda en el canal. (Figura 13)

```
GET /subscribe/sub-c-89cc22a8-e776-11e8-b4d9-46ce38e2facb/SensorasESP/0/0 HTTP/1.1
Host: pubsub.pubnub.com
```

Figura 13. Petición GET para suscribirse a un canal en PubNub.

Al suscribirnos, nos regresa PubNub un *timeToken* que es un tiempo y determina a partir de que momento estaremos escuchando peticiones y evitar que nos llegue el historial de todo lo que ha acontecido en el canal. Este *timeToken* (figura 14) se debe usar en las siguientes peticiones de suscripción.

```
[[], "15650214135024078"]
```

Figura 14. Respuesta con el valor del *timeToken* al suscribirse a un canal en PubNub.

Una vez suscritos cualquier dato que sea publicado en el canal, será escuchado por el módulo ESP y procesado.

Enviar datos a un canal se le conoce como publicar y solo requerimos saber el nombre del canal. Para esto no es requerido estar suscrito, con solo enviar la petición GET, se publica y se recibe el timeToken que puede ser utilizado en la suscripción para escuchar los nuevos datos posteriores a la publicación (figura 15).

```
[1, "Sent", "15650214134980575"]
```

Figura 15. Respuesta con el valor del timeToken al realizar una publicación a un canal en PubNub.

Tarjeta electrónica con sensores digitales y analógicos.

Como etapa final, procedemos a conectar la tarjeta electrónica y desarrollar el algoritmo que permitirá enviar valores de los sensores conectados a la tarjeta electrónica y mostrarlos en la consola de PubNub. Así como también enviar instrucciones a la tarjeta para activar alguna señal digital. Se diseñó una tarjeta electrónica con sensores analógicos y digitales para envío y recepción de datos con PubNub.

La tarjeta contiene cuatro leds, dos cambiadores (switches), dos botones de presión (push button), una fotoresistencia, un potenciómetro y un sensor de temperatura. (figura 16)

Procedemos a hacer la conexión con el módulo ESP para poder leer el valor de los sensores y los botones, así como el poder encender cualquier led.

Figura 16. Tarjeta electrónica con sensores digitales y analógicos.

Como siguiente paso se desarrolla el código que permitirá enviar el estado de un botón o sensor a PubNub y estar pendiente de la recepción de cualquier dato que llegue por el canal. Para poder encender cualquier led desde PubNub se definió la instrucción que permitirá ejecutarlo.

Envío y recepción de datos

Se procedió a las pruebas correspondientes siendo exitosas al poder conectarse a PubNub. Se empezó con el envío de los valores de los sensores y botones mostrándolos en la consola. Como se observa en la figura 17, se envía al canal el estado del switch dos con valor en uno. Se consideró que solo se envíe el valor del sensor o botón que cambie su valor con respecto al anterior.

Figura 17. Envío del estado del sensor digital y analógico y visualizado en la consola de PubNub.

Para el envío del encendido de un led desde PubNub, nos suscribimos al canal primeramente, se manda la instrucción desde la consola de PubNub (figura 18) y al ser recibida por el módulo ESP, se ejecuta.

Figura 18. Recepción del estado del sensor digital y analógico en la consola de PubNub.

Conclusiones

El internet de las cosas es una tendencia que permite que cualquier dispositivo con conexión a internet pueda comunicarse para enviar o recibir información de cualquier índole. Tanto el módulo ESP como PubNub son herramientas para lograr estas conexiones. PubNub además de ofrecer una infraestructura abierta para pruebas, ofrece características muy avanzadas (de pago) para aplicaciones más robustas y con grandes exigencias en la industria.

Este proyecto cumple el objetivo de incluirnos en la tendencia del IoT utilizando herramientas actuales como lo es PubNub y que con un mayor esfuerzo puede aplicarse a cualquier proyecto que requiera datos en tiempo real. Aunque el ESP8266 es un chip con grandes cualidades para la conexión a internet, para las aplicaciones de este tipo, es limitado en su hardware. Existe la versión *esp32* que ofrece mucho más para poder ejecutar tareas más complejas.

El envío y recepción de datos fueron exitosos y confirma que el chip ESP8266 es adecuado para utilizarlo en aplicaciones IoT integrando el potencial de PubNub.

Referencias

1. Bhoomika B.K, Muralidhara K.N. (2015). Secured Smart Healthcare Monitoring System Based on Iot. International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication. Recuperado de: <http://www.ijritcc.org/index.php/ijritcc/article/view/4770/4770>
2. Kumar M. K., Ravi K. S. (2016). Automation of Irrigation System based on Wi-Fi Technology and IOT. Indian Journal of Science and Technology. Recuperado de: <http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/viewFile/93048/69439>
3. Kondamudi S. S. R., Gupta A. N. P. S. (2016). IoT based Data Logger System for weather monitoring using Wireless sensor networks. Recuperado de: <http://www.ijettjournal.org/2016/volume-32/number-2/IJETT-V32P213.pdf>
4. Kodali R. K., Soratkal S. (2016). MQTT based home automation system using ESP8266. 2016 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC). Recuperado de: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7906845>
5. Grokhotkov I. (2017). ESP8266 Arduino Core. ESP8266WiFi library. Recuperado de: <https://arduino-ESP8266.readthedocs.io/en/latest/ESP8266wifi/readme.html>
6. Symantec (2019). ¿Qué son SSL, TLS y HTTPS? Recuperado de: <https://www.websecurity.symantec.com/es/mx/security-topics/what-is-ssl-tls-https>
7. PubNub (2019). PubNub Network Infrastructure. Recuperado de: <https://www.pubnub.com/developers/tech/network-infrastructure/>